

EL
HUMANISMO
EXTREMEÑO

III
Jornadas

1 9 9 8

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (2000): “Introducción al estudio documental del bordado en la ciudad de Plasencia durante el siglo XVI”. En III Jornadas sobre el Humanismo Extremeño, Trujillo: Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, pp. 523-528. DOI: 10.5281/zenodo.17211200

REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA
DE LAS LETRAS Y LAS ARTES

EL HUMANISMO EXTREMENO

Estudios presentados a las 3^{as} Jornadas organizadas
por la Real Academia de Extremadura
en Fregenal de la Sierra, Aracena y Alájar en 1998

Editores

Marqués de la Encomienda

Carmelo Solís Rodríguez

Francisco Tejada Vizúete

Manuel Terrón Albarrán

Antonio Viudas Camarasa

Trujillo

1999

Introducción al estudio documental del bordado en la ciudad de Plasencia durante el siglo XVI

Vicente Méndez Hernán
Universidad de Extremadura

Introducción

Fue el arte del bordado en otros tiempos actividad artística muy valorada por aquellos comitentes cuyo peculio les permitía adquirir telas suntuarias laboriosamente trabajadas en talleres de reconocidos maestros, asimismo reclamados por una multitud de parroquias necesitadas de capas pluviales, casullas, frontales o paños de altar con los que el sacerdote pudiera celebrar el culto diariamente y con cierta dignidad. Sin embargo, y a pesar de que, efectivamente, son muchas las referencias documentales conservadas sobre obras del pasado, el número que de ellas nos ha llegado hasta el presente aparece tremendamente diezmado, fruto, sin lugar a dudas, del material deleznable, mucho más proclive a la desaparición, necesario para su elaboración.

Desde el siglo XV la región extremeña contaba con el taller guadalupense de bordados, como centro fundamental para abastecer sus necesidades en materia de ornamentos sagrados y diferentes telas destinadas al culto¹. Este taller vio complementada su actividad con la desempeñada por el monasterio de Yuste, al que en multitud de ocasiones hacen referencias los libros de cuentas parroquiales en línea a adquirir o reparar diferentes vestiduras sagradas. Pero además de esto, no menos cierto es el hecho de que nuestra región contó durante la Edad Moderna con importantes talleres de maestros bordadores asentados en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Trujillo, Plasencia, etc.

Las investigaciones hasta el presente llevadas a cabo sobre esta materia quedan reducidas, a grandes rasgos, a las ciudades de Badajoz² y Cáceres³ y la Baja Extremadura⁴. Sin embargo, la ciudad de Plasencia, importante centro artístico de la provincia cacereña, también fue testigo silente de la creciente fama y actividad que fueron cobrando los talleres de bordados ubicados a la sombra de sus murallas, máxime durante el siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. No obstante, y a pesar de la riqueza documental legada por el pasado, no cuenta la fundación de Alfonso VIII de un monográfico referido al estudio de esta laboriosa profesión, a la que ya dedicó en 1907 el chantre don José Benavides Checa algunas notas extraídas a partir de los Libros de Acuerdos del Cabildo catedralicio⁵. Es nuestro propósito con la presente comunicación aportar una serie de noticias documentales sobre los maestros bordadores que laboraban durante la centuria de mil quinientos en la urbe que sirve de puerta de entrada al jugoso y fértil valle del Jerte. No nos hemos planteado el trabajo como estudio conclusivo, sino más bien como una introducción a lo que indudablemente será un catálogo mucho más amplio de maestros, oficiales y aprendices.

1. Fr. J. ACEMEL y Fr. G. RUBIO, *Guía Ilustrada del Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe* (Sevilla, Impr. de San Antonio, 1912), pp. 90-99, 106-110 y 127-131; Manuel GARRIDO SANTIAGO, *Real Monasterio de Guadalupe. Patrimonio de la Humanidad*, Cap. III de «Extremadura. Patrimonio de la Humanidad» (Mérida, 1996), pp. 138-143; F.J. PIZARRO GÓMEZ, «El taller de bordado de Guadalupe», en Sebastián GARCÍA RODRÍGUEZ, *Guadalupe: siete siglos de Fe y de Cultura* (Madrid, 1993), pp. 355-377.

2. Antonio RODRÍGUEZ MOÑINO, *Los bordadores, sederos y tapiceros en Badajoz (1553-1594). Noticias de Archivo* (Badajoz, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros, 1945).

3. Tomás PULIDO Y PULIDO, *Datos para la historia artística cacereña (Repertorio de artistas)* (Cáceres, Excma. Diputación Provincial, 1980), donde se recogen, en el amplio repertorio de artistas de las más diversas profesiones, un gran número de bordadores cacereños.

4. Francisco TEJADA VIZUETE, *Artes suntuarias en la Baja Extremadura en los siglos XVI y XVII*, Capítulo VI de «Historia de la Baja Extremadura», T.º II (De la Época de los Austrias a 1936) (Badajoz, 1986), pp. 793-798.

5. José BENAVIDES CHECA, *Prelados Placentinos. Notas para sus biografías y para la Historia documental de la Santa Iglesia Catedral y Ciudad de Plasencia* (Plasencia, 1907), pp. 60-63, además de las múltiples referencias insertas a lo largo de su lectura.

El arte del bordado en la ciudad de Plasencia durante el siglo XVI

La distribución de los talleres de bordado en la ciudad de Plasencia durante el siglo XVI viene a coincidir, a grandes rasgos, con la ubicación de los obradores del resto de la profesionalidad artística, localizada sobre todo en el sector sur-occidental de la urbe y en torno a los grandes centros de devoción religiosa⁶: la nueva catedral es protagonista durante esta centuria de sus definitivas etapas constructivas, así como el recién fundado convento de San Vicente, el de la Encarnación, las Claras, la iglesia de San Esteban o San Martín se convierten en potenciales comitentes necesitados de equipar sus interiores con los más diversos y numerosos ornamentos religiosos. No obstante lo dicho, es necesario apuntar la proyección comercial perseguida por los artistas que abrieron taller en la céntrica calle de la Rúa, radialmente conectada con la plaza y por tanto sujeta a las diferentes transacciones que constantemente tenían lugar en ámbito tan polarizado de la ciudad. Tal fue el caso, por ejemplo, de los bordadores *Pedro de Soria* o *Alonso Gómez*, documentados en 1583 viviendo en dicha calle⁷. En la cercana plazuela de Santa Isabel estaba ubicada la casa que el bordador *Juan de Molina* arrendó, el 29 de diciembre de 1595, a Baltasar de Paz y Diego Caballero de Cabrera, vecino y estante en la ciudad de Sevilla⁸. En línea con las calles de la Rúa y Zapatería está situada la calle del Sol, donde sabemos poseía en 1515 una casa el bordador de ornamentos *Francisco de Barveda* que, una vez muerto, fue vendida por sus herederos el 18 de marzo de 1552⁹. Poseía también vivienda en dicha calle del Sol el maestro *Gonzalo García*, documentado en el año 1520; es probable que esta casa fuera heredada con posterioridad por uno de sus descendientes, pues en 1580 aparece viviendo en ella un homónimo bordador, que bien pudiera tratarse de un hijo suyo o pariente muy cercano¹⁰.

Fuera del ámbito acotado, otros focos de actividad se establecieron en la ciudad persiguiendo la demanda de conventos como el de San Ildefonso, al norte, o la iglesia de San Juan, al sur. El 14 de octubre de 1586 otorgaron el bordador *Andrés de Trejo* y su mujer Mari González, ambos vecinos de Plasencia, carta de venta en favor del mercader Juan de la Pila, de «unas casas que nos avemos e tenemos en la calle que llaman de los Infantes desta çivdad, ques la calle que baja de las espaldas del monasterio de San Ildefono desta çivdad y va a dar a la puerta de Berroçana desta çivdad y cruça por la calle de los Quesos desta çivdad, en la qual casa al presente vivimos (...)»¹¹, desde al menos el 8 de marzo de 1583¹². En el sector de la ciudad más cercano al río Jerte por el sur tenía situada el 11 de marzo de 1583 su vivienda y taller el bordador *Diego González*¹³.

Catálogo de artífices

Uno de los bordadores más antiguos en la ciudad de Plasencia es el maestro **Juan de Briyvegra**¹⁴, documentado el 23 de agosto de 1536 en una carta de obligación en virtud de la cual sabemos que había tomado «a faser una capa para la yglesia de Señor San Martín [en Plasencia] de terçiopele negro con su

6. Vicente MÉNDEZ HERNÁN, *La distribución sectorial urbana de las profesiones artísticas en la Plasencia de mil quinientos*, en «Congreso Ciudades Históricas Vivas. Ciudades del Pasado: Pervivencia y desarrollo» (Mérida, 1997), T.º I, p. 127.

7. AHPCC., leg. 3097, Gonzalo Jiménez. Extraemos el dato a partir de las cartas otorgadas en virtud de la venta de Bulas de la Santa Cruzada y Difuntos que tuvo lugar en la ciudad de Plasencia en el año expresado. *Alonso Gómez* está documentado el día 15 de febrero de 1583, y *Pedro de Soria* el 24 y 26 de dichos mes y año.

8. AHPCC., leg. 2205 Francisco Rodríguez. Diego Caballero de Cabrera había otorgado previamente escritura de poder en favor de Baltasar de Paz.

9. J. BENAVIDES CHECA, *op. cit.*, p. 62.

10. *Ibidem*, pp. 62 y 63.

11. AHPCC., leg. 506, Juan Díaz. El mismo día suscribió dicho *Andrés de Trejo* escritura de arrendamiento en favor del antedicho mercader Juan de la Pila Trejo, de una casa situada en la calle de los Infantes de la ciudad de Plasencia. No sabemos si se trata de la misma casa, primero arrendada y luego comprada, o de dos casas diferentes.

12. AHPCC., leg. 3097, Gonzalo Jiménez.

13. AHPCC., leg. 3097, Gonzalo Jiménez.

14. La transcripción del nombre la tomamos de su firma, pues en los documentos generalmente es citado como *Briyvegra*, *Briyevgra*, etc.

çenefa de oro e seda por preçio de doçe myle maravedís», obra por la que ya había recibido ciertos pagos en 1535¹⁵. El 28 de septiembre de 1536 «paresçieron presentes, de una parte, Pedro Martín de la Fe, vezino del lugar de Vyllanueva, tierra de la ylla de Balverde, mayordomo de la yglesia de Sant Justo del dicho lugar, e de la otra *Juan de Briynegra*, bordador vezino de la dicha çibdad [de Plasencia], e se conçertaron en esta manera, que el dicho Pedro Martín, mayordomo, por virtud de un mandamyento del señor don Andrés Moya, visytador deste obipado, da a faser al dicho *Juan de Briynega* un pavellón de cruz bordado sobre terçiopelo colorado, que a de valer el dicho pavellón después de hecho en perfeçión hasta ocho myle maravedís e no más, e si más valiere el dicho pavellón quel dicho mayordomo sea obligado a se lo pagar e sy menos valiere que se desquente de los dichos ocho myle maravedís, y esto sea tasado por dos ofiçiales, uno puesto por parte de la dicha yglesia y otro por el dicho bordador (...)»¹⁶. Conocemos, asimismo, el contrato de aprendizaje establecido el 17 de agosto de 1540 entre el bordador y «Catalina Rodríguez, muger que fue de Antón Moreno, defunto, vezina del lugar de Aldeanueva del Camino», la cual puso «por aprendiz en el dicho ofiçio de bordador con el dicho *Juan de Briega* a su hijo Antón Moreno por tiempo de dos años» y con las frecuentes condiciones que suelen acompañar este tipo de conciertos¹⁷.

El 18 de septiembre de 1541 el bordador **Juan de Arán** vendía una viña en favor de Pedro Vázquez Portugués, vecino de la ciudad de Plasencia. Estaban presentes entre los testigos el carpintero *Francisco Hernández*¹⁸.

El 19 de mayo de 1538 el maestro **Alonso López** fue testigo del testamento otorgado por el sastre placentino Diego de Salinas¹⁹. Posteriormente, **Álvaro Núñez**, junto a su tío **Alonso López**, figuraban como maestros bordadores con los que podía contar la catedral placentina a partir del 20 de marzo de 1544. El 5 de agosto de 1552 fue nombrado bordador de dicha S.I. **Pedro Merinero** a causa del facellimiento de *Alonso López*²⁰, del que no conocemos la relación de parentesco que pudo haber tenido con el también bordador **Alfonso López**, encargado, en 1561, de hacer algunas casullas y trabajar en el terno negro de la iglesia placentina de San Martín²¹. Con posterioridad, el 25 de marzo de 1561 otorgaba carta de dote y casamiento Juana García, citada como viuda del *bordador Alonso López*, para el matrimonio que su hija Juana López iba a contracer con el espadero Francisco Ruiz, hijo del también espadero Pedro Ruiz, todos vecinos de la ciudad de Plasencia²².

En 1559 bordó **Pablo Merinero** († 1561) un terno de color negro destinado a la iglesia placentina de San Martín²³, que luego tasó en 60 ducados el bordador cauriense *Antonio Moreno*. El 26 de diciembre de 1584 su mujer Isabel López es citada como viuda²⁴, estado en el que debía encontrarse desde 1561, pues sabemos que el fallecimiento de *Pablo Merinero* propició que la continuación de la obra antedicha tuviera que ser confiada a **Juan de la Mar**, bordador de oro que no estuvo del todo conforme con la tasación que de su obra habían hecho en Salamanca el 19 de enero de 1566, razón por la cual la llevó a Toledo, donde fue tasada en 259.564 maravedís por los bordadores *Baltasar Deivas* y *Diego Sedano*²⁵. Con anterioridad, el 20 de julio de 1561 había sido testigo de la carta concertada entre el escribano Juan García y el escribiente Francisco González²⁶.

15. AHPCC., leg. 2182, Andrés Rodríguez.

16. AIIPC.C., leg. 772, Andrés García.

17. AHPCC., leg. 2943, Andrés González.

18. AHPCC., leg. 2183, Andrés Rodríguez.

19. AIIPC.C., leg. 772, Andrés García.

20. J. BENWIDES CHECA, *op. cit.*, p. 62.

21. *Ibidem*, p. 133. El mismo autor lo nombra con posterioridad como *Antonio López*. *Vid.*, al respecto, p. 138.

22. AHPCC., leg. 1962, Alonso García.

23. J. BENWIDES CHECA, *op. cit.*, p. 133. Había comenzado a trabajar en dicho terno el año anterior de 1558. *Vid.*, p. 138.

24. AHPCC., leg. 3097, Gonzalo Jiménez.

25. J. BENWIDES CHECA, *op. cit.*, p. 138.

26. AHPCC., leg. 766, Alonso García.

En 1568 refleja en sus libros de cuentas la parroquia de Tejada de Tiétar el siguiente descargo en favor de **Sebastián Maldonado**: «Yten se le descargan veinte ducados que pagó a *Sebastián Maldonado, bordador*, para pagar por la manga al dicho bordador. Mostró conoscimiento»²⁷.

El ya mencionado bordador de ornamentos **Andrés de Trejo** y su mujer María González bautizaron, con fecha de 9 de julio de 1568, a su hijo Juan en la iglesia de San Martín; el 13 de septiembre de 1570 recibió el agua bendita Andrés, hijo de los mismos. También están documentados como hijos del matrimonio Pedro y María, que fueron bautizados, respectivamente, el 14 de febrero de 1573 y el 7 de octubre de 1580²⁸. Además de esta serie de datos referidos a su vida familiar y personal, conocemos algunas aportaciones que permiten enjuiciar su trayectoria artística. Así, por ejemplo, en 1568 bordó un pabellón y estandarte destinados a la iglesia de San Martín, en Plasencia²⁹.

En 1571 tenemos constancia de la existencia de un bordador llamado **Diego Macías**, que alguna relación de parentesco debía tener con Cecilia Macías, mujer del importante entallador del siglo XVI *Francisco Rodríguez*. Es posible que el taller de *Diego Maçías* fuera el responsable de la «saya de grana guarneçida de terciopelo carmesí» que la dicha Cecilia Macías donó, el 9 de enero de 1571, a su hijo Antón Rodríguez, clérigo de Tejada de Tiétar³⁰.

Uno de los importantes bordadores establecidos en la ciudad de Plasencia durante la segunda mitad del siglo XVI fue **Juan de Zuñeda**; del mismo hemos logrado localizar referencias documentales de algunas de las obras que su taller se encargó de elaborar. En 1579 bordó una casulla que había contratado la iglesia parroquial de San Martín, en Trujillo³¹. El 22 de noviembre de 1586 el mercader placentino Alonso García Alegre afirmaba «que por quanto *Jhoan de Çuneda, bordador* veçino desta ciudad de Plasencia, tiene tomada a haçer *dos casullas para la iglesia de la villa de Granada* según se contiene en el mandamyento que para la haçer tiene del Ilustrísimo de Coria, y para la haçer y le dar el dinero para los recados e para que hará la dicha obra se le manda que de fianças en la dicha villa de Granada, y para ello le quiere fiar en la dicha villa el señor Pedro Correas, regidor de la dicha villa e vezino della (...)»³². El 11 de junio de 1591 otorgaban escritura de poder «*Juan de Çuñeda, bordado[r]*, y Francisco García Alegre, su cuñado, vezinos que somos de la ciudad de Plasencia, e otorgamos e conoçemos por esta carta que damos e otorgamos todo nuestro poder, çegún le tenemos y de derecho se requiere a vos Juan Rodríguez, alguacil de la villa de Deleytosa, espeçialmente para que por nos y en nuestro nombre nos podáis obligar (...) a que yo el dicho *Juan de Çuñeda* daré hecha e acabada *una manga de cruz* que es tratado que haga para la yglesia de la dicha villa de Deleytosa, al thenor y modelo y con las condiciones questán escritas e declaradas ante Blas González, escrivano del ayuntamiento de la dicha villa, e conforme al mandamyento que para que se haga a dado el provisor de esta ciudad e su obispado, y en razón de lo susodicho podáis haçer e otorgar con el mayordomo de la dicha yglesia (...) escritura de contrato de la dicha obra (...) y podáis resçeibir y rescibáis el dinero que se a de dar (...)»³³. La capacidad de trabajo de nuestro bordador, así como la amplitud de su taller, queda puesta de manifiesto a tenor del nuevo contrato que suscribió el mismo mes de junio de 1591: «En la Çibdad de Plazencia, a veynte e çinco días del mes de junyo del año de myle e quinyentos y noventa e un años, ante mí el escrivano e testigos pareçieron presentes, de la una parte, Juan Morales y Francisco Martín, vezinos de lugar de Casas del Castañar, juridiziòn desta çibdad de Plazencia, e de la otra *Juan de Cuneda, bordador* vezino desta çibdad de Plazencia, y se conçertaron en esta manera, que los dichos Juan Morales e Francisco Martín dieron a hacer al dicho *Juan de Cuneda* y el susodicho se obligó de hacer *una*

27. Archivo Parroquial de Tejada de Tiétar. *L.C.F. y V. de 1543 a 1601*, sin foliar. Asiento de 1568.

28. J. BENAVIDES CHECA, *op. cit.*, p. 63.

29. *Ibidem*, p. 134.

30. AHPCC., leg. 2202, Francisco Rodríguez.

31. J. BENAVIDES CHECA, *op. cit.*, pp. 63 y 129.

32. AHPCC., leg. 506, Juan Díaz.

33. AHPCC., leg. 1295, Gonzalo Jiménez. La presente carta está rubricada por el bordador.

manga de cruz para la yglesia del dicho lugar, la qual a de ser de terciopelo carmesí de un pelo con quatro figuras, las quales son Nuestra Señora con su rosario y San Juan Batista con su cordero, y San Marcos con su toro y San Gregorio, con quatro arrequyves por guarda de las quatro figuras y dos arrequives alto y baxo cortados al romano, con sus formaciones de seda. Y la a de dar hecha y acavada con sus fluecos por abaxo para dos días antes del día de Nuestra Señora de Setiembre deste año, y por ella le an de dar honçe myle maravedís, pagados de oy en quynçe días çien reales y lo demás acavada de hacer la dicha manga se le a de pagar, e si quysieren los dichos Francisco Martín e Juan Morales hacer tasar la dicha manga lo pueden hacer, y si la tasaren en menos de los dichos honçe myle maravedís, no se le a de dar más de lo que tasaren, y si la tasaren en más, que no se le a de pagar más de los dichos honçe myle maravedís, e para lo cunplir hobligaron sus personas (...)»³⁴. Días después de otorgar esta escritura, el 13 de julio de dicho año de 1591, figura como testigo en la carta de pago de dote otorgada por Diego Jiménez, vecino asimismo de la ciudad de Plasencia³⁵.

El bordador **Cristóbal de Ayala** aparece relacionado con la parroquia placentina de San Martín en 1577, para la que ejecutó diversos ornamentos³⁶.

El importante maestro **Diego de la Rúa** bordó algunos ornamentos en 1579 para la iglesia parroquial de San Martín, de la ciudad de Plasencia³⁷.

Juan de Molina (documentado: c.1595-1627) fue nombrado bordador de la S.I.C. de la ciudad de Plasencia en 1596; en 22 de septiembre de 1597 sería gratificado por el mayordomo de la fábrica por el primor y maestría demostrado en su trabajo³⁸. El 8 de julio de 1610 le confió la fábrica catedralicia la hechura de una capa, que había de llevar a cabo junto a **Pedro de Soria**³⁹. Todavía en 1612 aparece documentado al servicio de la catedral, pues el día 31 de agosto de dicho año el Cabildo mandó le fueran abonados ciertos trabajos que había realizado⁴⁰.

34. AHPCC., leg. 1295, Gonzalo Jiménez.

35. AHPCC., leg. 1295, Gonzalo Jiménez.

36. J. BENAVIDES CHECA, *op. cit.*, p. 138.

37. *Ibidem*, pp. 135 y 138.

38. *Ibidem*, pp. 63 y 220.

39. *Ibidem*, p. 230.

40. *Ibidem*, pp. 63 y 231.

RESUMEN

Con la presente comunicación nos planteamos llevar a cabo una introducción a lo que indudablemente será un catálogo mucho más amplio de maestros, oficiales y aprendices del bordado. De entre ellos, cabe hacer mención de *Juan de Briyuegra, Juan de Arán, Alonso López, Álvaro Núñez, Pedro Merinero, Alfonso López, Juan de la Mar, Sebastián Maldonado, Andrés de Trejo, Diego Macías, Juan de Zuñeda, Cristóbal de Ayala, Diego de la Rúa o Juan de Molina.*

SUMMARY

With this communication we try to show some archival documents about the life and works of the most important artists in the art of the embroidery in Plasencia in the sixteenth century: *Juan de Briyuegra, Juan de Arán, Alonso López, Álvaro Núñez, Pedro Merinero, Alfonso López, Juan de la Mar, Sebastián Maldonado, Andrés de Trejo, Diego Macías, Juan de Zuñeda, Cristóbal de Ayala, Diego de la Rúa o Juan de Molina.*